

CZU: 349:614:331.103.1

UNELE ASPECTE JURIDICE ALE NUMIRII ÎN FUNCȚIE PE BAZĂ DE CONCURS A CONDUCĂTORILOR INSTITUȚIILOR MEDICO-SANITARE PUBLICE

*Adrian LUNGU**Universitatea de Stat din Moldova*

Concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice desfășurate în ultima perioadă au coincis în mare parte cu evoluțiile crizei politice la nivel național și local. Hotărârea Parlamentului RM nr.89/2021 pentru aprobarea listei ministerelor, precum și decretul Președintelui RM nr.129-IX din 06.08.2021 privind numirea Guvernului au dat posibilitate Ministerului Sănătății să anuleze concursurile pentru ocuparea funcției de director al mai multor instituții medico-sanitare aflate în desfășurare, dar nu și rezultatele concursurilor deja afișate, chiar dacă unele dintre ele au semne vădite de viciere.

Aprecierea legalității și temeiniciei rezultatelor concursurilor ține de competența instanței de judecată și doar ca urmare a exercitării dreptului subiectiv al unuia dintre candidați la contestarea lor.

Cu regret, cadrul normativ care reglementează numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice implică și multiple carențe care se răsfrâng negativ asupra: activității instituțiilor medico-sanitare publice; colectivelor de muncă ale respectivelor instituții; beneficiarilor de servicii de sănătate, inclusiv asupra raporturilor dintre administrația publică centrală de specialitate și administrația publică locală.

În consecință, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova în cel mai scurt timp urmează să promoveze modificări și completări, în vederea eliminării respectivelor lacune din legislație.

Cuvinte-cheie: concurs, candidat, etapă, conducător, instituție medico-sanitară publică.

SOME LEGAL ASPECTS OF COMPETITION-BASED APPOINTMENT TO LEADERSHIP POSITIONS OF PUBLIC HEALTHCARE INSTITUTIONS

In the last period of time, the competitions for leadership positions of public health care coincided with the development of the political crisis at national and local level. The decision of the Parliament of the Republic of Moldova no. 89/2021 on the approval of the list of ministries and the President's decree no.129-IX of 06.08.2021 on the Government's appointment gave the Ministry of Health the opportunity to cancel the competitions for directors' position in several healthcare institutions that were in progress, even if some of them have obvious signs of vice/corruption.

The assessment of the legality and validity of the competition's results belongs to the jurisdiction of the court and only as a result of the exercise of the subjective right of one of the candidates to contest them.

Unfortunately, the normative framework that regulates the appointment of the heads of public medical institutions on a competitive basis, also implies multiple deficiencies that have a negative impact on institutions' activity and teams; on healthcare services and beneficiaries, including on the relations between the central and local public administration.

Consequently, the specialised central public administration authority will soon be able to promote amendments and completions in order to eliminate the gaps in the legislation.

Keywords: contest, candidate, stage, leader, public medical institution.

Introducere

În ultimul timp, concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice sunt tot mai mult în vizorul mass-media, autorităților publice centrale, autorităților publice locale, organelor de drept, societății civile etc.

Actualitatea acestora, precum și interesul public față de organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice sunt determinate de aspecte de ordin: administrativ, politic, juridic, pandemic etc.

Tot mai des, desfășurarea concursurilor respective a fost însoțită de abateri, iar rezultatele concursurilor fiind contestate de candidații înscriși la concurs, inclusiv în instanța de judecată.

Procedura de numire în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice este reglementată de *Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a Contractului-tip de management al instituției* [1].

Anterior această procedură era reglementată de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1079/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice [2].

Regulamentul privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice (în continuare – Regulament) are la bază prevederile Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995, cu modificările ulterioare [3], ale Codului civil al Republicii Moldova nr.1107/2002 cu modificările ulterioare [4], ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 cu modificările ulterioare [5], ale Legii integrității, nr.82/2017 cu modificările ulterioare [6], și ale altor acte normative în vigoare.

Totodată, punerea în aplicare a Regulamentului este asigurată prin Ordinul Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.231 din 05 martie 2020 cu privire la unele măsuri privind implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1016/2016 [7].

Organizarea concursurilor

Organizarea concursurilor de selectare a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale, raionale ține de competența Ministerului Sănătății.

Autoritatea publică de specialitate elaborează și aprobă anual, prin ordinul ministrului Sănătății, lista indicatorilor de performanță pentru fiecare instituție medico-sanitară republicană, municipală, raională, precum și analizează, în comun cu persoanele responsabile ale fondatorilor, îndeplinirea indicatorilor respectivi.

Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice are la bază următoarele principii: *transparenței, obiectivității și al meritocrației*.

Despre concursul pentru ocuparea funcției de conducător al instituției medico-sanitare publice Ministerul Sănătății anunță cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea termenului aflării în funcție a conducătorului actual. În caz de încetare a relațiilor contractuale înainte de expirarea termenului, Ministerul Sănătății urmează să anunțe concurs cu cel mult 30 de zile de la data apariției funcției vacante de conducător al instituției medico-sanitare publice.

Concursul se consideră anunțat de la data publicării informației pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății. Totodată, fondatorul și administrația instituției medico-sanitare publice pentru care s-a anunțat concurs urmează să publice informația despre concurs pe paginile lor web oficiale, precum și pe avizierul instituției medico-sanitare publice respective [1].

În mod obligatoriu anunțul urmează să conțină: datele de identificare ale Ministerului Sănătății, în calitate de autoritate organizatoare a concursului; denumirea funcției vacante; condițiile de participare la concurs; cerințele specifice (după caz); conținutul dosarului de participare; data-limită de depunere a dosarului, care trebuie să fie de cel puțin 20 de zile de la data publicării anunțului; datele de contact ale persoanei responsabile de recepționarea dosarului și oferirea informațiilor referitor la concurs (numărul de telefon, adresa electronică și poștală).

Candidații pentru ocuparea funcției de conducător al instituției medico-sanitare publice urmează să îndeplinească următoarele condiții:

- să dețină cetățenia Republicii Moldova;
- să dețină studii superioare/de licență medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice/management organizațional/ administrare (pentru candidatul cu studii în alte domenii decât cel medical (management organizațional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătății publice sunt obligatorii);
- să cunoască limba română, scris și vorbit; să dispună de capacitate deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unei infracțiuni din categoriile: infracțiuni contra păcii și securității omenirii, de război, contra vieții și sănătății persoanei, contra libertății, cinstei și demnității persoanei, privind viața sexuală, contra familiei și minorilor, contra sănătății publice și conviețuirii sociale, contra patrimoniului, contra securității publice și ordinii publice, contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, contra autorităților publice și a securității de stat, infracțiuni economice, infracțiuni de corupție în sectorul privat;
- să aibă o vechime în muncă de cel puțin 5 ani, dintre care 3 ani într-o funcție de conducere; să nu fi atins vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

În funcție de categoria instituției (republicană, municipală, raională) sau de particularitățile specifice de activitate, Ministerul Sănătății, în fiecare caz aparte, poate stabili cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unei funcții de conducător.

La înscrierea pentru concurs, candidații depun un dosar, care include următoarele:

- cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii universitare de licență, masterat, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
- copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiți, dacă candidatul dispune de astfel de acte;
- actele care atestă vechimea în muncă a candidatului;
- declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale și că nu a fost atras la răspundere penală pentru comiterea infracțiunilor din categoriile: infracțiuni contra păcii și securității omenirii, de război, contra vieții și sănătății persoanei, contra libertății, cinstei și demnității persoanei, privind viața sexuală, contra familiei și minorilor, contra sănătății publice și conviețuirii sociale, contra patrimoniului, contra securității publice și ordinii publice, contra buneii desfășurări a activității în sfera publică, contra autorităților publice și a securității de stat, infracțiuni economice, infracțiuni de corupție în sectorul privat;
- adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare; curriculumul vitae, cu includerea a cel puțin două persoane de referință, menționând datele de contact ale acestora, care vor accepta să fie contactate de către comisia de concurs pentru confirmarea competențelor profesionale ale candidatului;
- copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
- declarația pe propria răspundere privind existența unui potențial conflict de interese sau absența conflictului de interese, conform modelului aprobat de Ministerul Sănătății și publicat pe pagina sa web oficială;
- scrisoare de motivare personală pentru ocuparea funcției de conducător al instituției medico-sanitare publice.

Copiile documentelor urmează a fi prezentate autentificat notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Etapele concursurilor

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice implică patru etape:

- evaluarea dosarelor;
- evaluarea competențelor profesionale;
- evaluarea proiectului de dezvoltare a instituției pe 5 ani;
- interviul.

Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului se constituie prin ordinul ministrului Sănătății, în timp de 3 zile după expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Din Comisie vor face parte: secretarul de stat/secretarul general al Ministerului Sănătății, în calitate de președinte, un reprezentant al fondatorului instituției, în calitate de vicepreședinte, un funcționar public al subdiviziunii resurse umane din cadrul Ministerului Sănătății (fără drept de vot), în calitate de secretar, și următoarele persoane în calitate de membri: un funcționar public reprezentant al direcției de profil a Ministerului Sănătății, un funcționar public reprezentant al subdiviziunii managementul personalului medical a Ministerului Sănătății, un reprezentant al societății civile din cadrul Consiliului de administrație al instituției, un reprezentant al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (în cazul în care în instituția pentru care s-a anunțat concurs sunt dislocate clinici sau catedre universitare), un reprezentant al Federației Sindicale „Sănătatea”, un reprezentant al colectivului de muncă al instituției respective, ales la adunarea generală a colectivului instituției.

În termen de zece zile lucrătoare de la emiterea ordinului de creare a Comisiei, aceasta se întrunește în ședință pentru evaluarea dosarelor candidaților și ia decizia cu privire la admiterea/neadmiterea lor.

Neîntrunirea condițiilor pentru participare la concurs reprezintă temei pentru neadmiterea la concurs. Candidații neadmiși la concurs sunt informați prin e-mail sau prin alte mijloace de comunicare disponibile despre motivul neadmiterii.

Secretarul Comisiei plasează, în termen de 3 zile lucrătoare, lista candidaților admiși/neadmiși pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății și informează candidații referitor la data, ora și locul unde se va desfășura următoarea etapă a concursului.

Ședința Comisiei se consideră deliberativă în cazul prezenței a cel puțin 2/3 din membri, inclusiv președintele sau vicepreședintele. Ședințele Comisiei sunt publice.

Persoanele care au intenția de a asista la concurs în calitate de observator vor anunța secretarul Comisiei cu cel puțin 2 zile până la desfășurarea ședinței. Numărul maxim de observatori va fi stabilit de către Comisie, în ordinea înregistrării acestora și în funcție de capacitatea locației în care se desfășoară concursul.

Observatorii pot asista la toate activitățile Comisiei, fără a se implica la evaluarea candidaților. Ei au dreptul să semnaleze încălcarea prevederilor normative privind desfășurarea concursului prin consemnări în procesul-verbal al ședinței.

Evaluarea candidaților admiși se efectuează în strictă conformitate cu reglementările stabilite în acest sens, asigurându-se transparența, obiectivitatea, corectitudinea și responsabilitatea persoanelor implicate în luarea deciziilor.

Etapă de evaluare a competențelor profesionale se va realiza de către Școala de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” conform Metodologiei aprobate de Ministerul Sănătății. Candidații care au acumulat cel puțin 50%+1 din punctajul stabilit sunt promoși la etapa următoare a concursului.

Condițiile de elaborare, conținut și evaluare a proiectului de dezvoltare a instituției pe 5 ani se stabilesc de Ministerul Sănătății și se publică pe pagina sa web oficială [7].

Evaluarea candidaților include elemente referitoare la:

- capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
- exercitarea controlului decizional;
- capacitatea managerială privind procesul organizațional și gestionarea calității serviciilor medicale.

Fiecare membru al Comisiei poate adresa întrebări candidatului. Nu se pun întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau alte întrebări care pot constitui discriminare, inclusiv pe criterii de sex. Membrii Comisiei adresează unele și aceleași întrebări de bază fiecărui candidat.

Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenți la ședință. Oricare membru al Comisiei are dreptul să exprime o opinie separată motivată cu privire la decizia Comisiei, care urmează să fie anexată la procesul-verbal al ședinței.

Se va considera câștigător al concursului candidatul care a obținut punctajul maxim în urma evaluării, confirmat prin votul majoritar al membrilor Comisiei.

Rezultatele concursului se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii Comisiei prezenți la ședință, se comunică personal candidaților în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului și se plasează pe pagina web a Ministerului Sănătății.

Ministerul Sănătății, în termen de 3 zile lucrătoare, informează în scris fondatorul (după caz) privitor la candidatul acceptat pentru funcția de conducător.

Concursul se prelungește în cazul în care:

- nu au fost depuse dosare în termenul stabilit;
- a fost depus doar un singur dosar;
- în urma examinării dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.

Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a dosarelor pentru o perioadă similară cu cea inițială. Dacă, după prelungirea concursului de cel mult de două ori, la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se poate desfășura.

Contractul de management

Persoana responsabilă a fondatorului (respectiv ministru, primar al municipiului, președinte de raion) încheie cu persoana învingătoare un contract de management al instituției pe o durată de 5 (cinci) ani, conform Contractului-tip de management aprobat de Guvern.

La expirarea termenului de 5 (cinci) ani, funcția de conducător (director, medic-șef, șef) al instituției devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare sunt lovite de nulitate. În temeiul contractului de management

al instituției, persoana responsabilă a fondatorului (respectiv ministru, primar al municipiului, președinte de raion) emite un ordin (decizie, dispoziție, hotărâre) de numire în funcție de conducător a persoanei învingătoare, care se aduce la cunoștința acesteia, sub semnătură, în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare.

Este interzisă ocuparea funcției de conducător în lipsa contractului de management al instituției.

Contractul de management include în mod obligatoriu indicatorii de performanță ai activității instituției, ținând cont de specificul instituției, conform Listei indicatorilor de performanță ai activității instituției medico-sanitare publice aprobate.

Indicatorii de performanță ai instituției se stabilesc anual prin ordinul ministrului Sănătății și fac parte integrantă din contractul de management încheiat între persoana responsabilă a fondatorului și conducătorul instituției.

La stabilirea de către persoana responsabilă a fondatorului a suplimentelor la salariu pentru performanțele individuale în muncă ale personalului de conducere din cadrul instituției în baza indicatorilor de performanță se va ține cont de calificativul Comisiei de evaluare și validare stabilit pentru fiecare instituție în parte.

Indicatorii de performanță se evaluează anual de către Ministerul Sănătății, în comun cu persoana responsabilă a fondatorului, și se referă la indicatorii de management al resurselor umane, indicatorii de utilizare a serviciilor medicale, indicatorii economico-financiari și indicatorii de calitate.

Constatarea indicatorilor de performanță nesatisfăcători într-o perioadă de doi ani consecutivi constituie temei juridic pentru încetarea Contractului de management cu conducătorul instituției medico-sanitare publice, conform art.263 lit.b) din Codul muncii al Republicii Moldova [8]. În asemenea cazuri, Ministerul Sănătății emite ordin de încetare a Contractului de management sau, după caz, solicită persoanei responsabile a fondatorului (respectiv primar al municipiului, președinte de raion) să înceteze Contractul respectiv.

În cazul în care, la solicitarea Ministerului Sănătății, persoana responsabilă a fondatorului instituției medico-sanitare publice municipale sau raionale refuză desfacerea Contractului de management din cauza indicatorilor de performanță nesatisfăcători, Ministerul este în drept să atace refuzul persoanei responsabile a fondatorului (respectiv primar al municipiului, președinte de raion) în instanța judecătorească competentă, în ordinea contenciosului administrativ. Controlul corespunderii activității Spitalului se exercită de către fondator și minister, iar controlul utilizării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală și corespunderea volumului și calității serviciilor de sănătate prestate persoanelor asigurate se efectuează de către Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Conducătorul instituției medico-sanitare publice nu poate să presteze muncă prin cumul la o altă unitate sau să cumuleze funcții la unitatea pe care o conduce (șef de departament, direcție, secție, serviciu sau oricare altă subdiviziune structurală), cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare.

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de către autoritatea organizatoare a concursului, iar cheltuielile aferente deplasării și participării la concurs sunt suportate de către participanții/membrii Comisiei. În cazul membrilor Comisiei desemnați de instituția pentru care se organizează concursul, cheltuielile de deplasare sunt suportate de către instituția care a delegat persoanele respective.

Litigiile legate de desfășurarea concursului se soluționează conform legislației în vigoare.

Persoanele responsabile de încălcarea normelor prevăzute în Regulament poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare.

Concluzii și recomandări

În practică, prevederile Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a Contractului-tip de management al instituției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1016/2016, generează mai multe probleme de ordin juridic, printre care:

- poate participa sau nu la concurs candidatul căruia i-au fost stinse antecedentele penale pentru comiterea infracțiunilor din categoriile: infracțiuni contra păcii și securității omenirii, de război, contra vieții și sănătății persoanei, contra libertății, cinstei și demnității persoanei, privind viața sexuală, contra familiei și minorilor, contra sănătății publice și conviețuirii sociale, contra patrimoniului, contra securității publice și ordinii publice, contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, contra autorităților publice și a securității de stat, infracțiuni economice, infracțiuni de corupție în sectorul privat?
- Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului poate fi constituită prin ordinul secretarului de stat și nu al ministrului Sănătății, așa cum prevede *Hotărârea Guvernului nr.1016/2016*?

- în ce măsură secretarul de stat și/sau secretarul general al Ministerului Sănătății pot participa în calitate de candidați la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice, dacă din Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului vor face parte cel puțin 3 reprezentanți ai Ministerului Sănătății?
- care sunt consecințele de ordin juridic pe care le implică vicierea componenței Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului?
- în ce constă răspunderea membrilor Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului care au încălcat principiile de organizare și desfășurare a acestuia?
- în ce termen persoana responsabilă a fondatorului (respectiv ministru, primar al municipiului, președinte de raion) urmează să emită ordinul (decizia, dispoziția, hotărârea) de numire în funcție și să încheie cu persoana învingătoare contractul de management al instituției?
- care sunt consecințele de ordin juridic pentru persoana responsabilă a fondatorului (respectiv ministru, primar al municipiului, președinte de raion) care refuză să încheie cu persoana învingătoare a concursului contractul de management al instituției?
- care este termenul maxim de exercitare a interimatului funcției de conducător al instituției medico-sanitare publice?

Cu statut de *lege ferenda*, propunem modificarea și completarea *Hotărârii Guvernului nr.1016/2016* cu următoarele prevederi:

- la concursul pentru ocuparea funcției de conducător al instituției medico-sanitare publice poate participa orice persoană care nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni din categoriile: infracțiuni contra păcii și securității omenirii, de război, contra vieții și sănătății persoanei, contra libertății, cinstei și demnității persoanei, privind viața sexuală, contra familiei și minorilor, contra sănătății publice și conviețuirii sociale, contra patrimoniului, contra securității publice și ordinii publice, contra buneii desfășurări a activității în sfera publică, contra autorităților publice și a securității de stat, infracțiuni economice, infracțiuni de corupție în sectorul privat;
- neeligibilitatea secretarului de stat și/sau a secretarului general al Ministerului Sănătății în exercițiu în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice;
- stabilirea unui termen de cel mult 3 luni de zile în care persoana responsabilă a fondatorului (respectiv primar al municipiului, președinte de raion) să emită ordinul (decizia, dispoziția, hotărârea) de numire în funcție și să încheie cu persoana învingătoare contractul de management al instituției. Curgerea termenului de 3 luni de zile începe în ziua imediat următoare celei în care Ministerul Sănătății informează în scris fondatorul (după caz) privitor la candidatul acceptat pentru funcția de conducător;
- în cazul în care în termen de 3 luni de zile persoana responsabilă a fondatorului (primar al municipiului, președinte de raion) nu va emite ordinul (decizia, dispoziția, hotărârea) de numire în funcție și nu va încheia cu persoana învingătoare contractul de management al instituției, ordinul de numire în funcție va fi emis de ministrul Sănătății care va încheia și contractul de management al instituției cu persoana învingătoare;
- reglementarea în calitate de excepție de la regula generală a situațiilor în care Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului să poată fi constituită prin ordinul secretarului de stat sau a secretarului general al Ministerului Sănătății;
- în cazul apariției funcției vacante de conducător al instituției medico-sanitare publice, termenul maxim de exercitare a interimatului funcției de conducător nu va depăși 6 luni de zile;
- menținerea în calitate de etapă a Concursului-evaluare a competențelor profesionale ale candidaților pentru funcția de conducător al instituțiilor medico-sanitare publice realizată de către Școala de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Or, anume această etapă s-a dovedit a fi cea mai transparentă și obiectivă din toate cele patru etape prevăzute de legislația în vigoare;
- evaluarea celei de a treia etape a Concursului – a proiectului de dezvoltare al instituției pe 5 ani – să fie realizată de Școala de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Astfel, vor putea fi evitate contradicțiile dintre autoritatea publică centrală și

administrația publică locală (în calitate de fondator) la promovarea anumitor candidați (contrar principiilor de desfășurare și organizare a concursului);

- în cazul în care administrația publică locală (în calitate de fondator) nu-și îndeplinește sau își îndeplinește parțial obligațiile de fondator, aceasta să fie decăzută din dreptul de a desemna reprezentantul său în Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului;
- excluderea reprezentantului Federației Sindicale „Sănătatea” și a reprezentantului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din componența Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului. Ori, prezența acestora în cadrul Comisie nu este pe deplin justificată;
- înregistrarea audio și video a tuturor etapelor concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice, iar Ministerul Sănătății urmează să păstreze respectivele înregistrări timp de 5 ani în arhiva Ministerului Sănătății, împreună cu rezultatele evaluărilor candidaților, precum și cu toate documentele întocmite pentru organizarea și desfășurarea concursului.

Referințe:

1. Hotărârea Guvernului RM nr.1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a Contractului-tip de management al instituției. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2016, nr.293-305
2. Hotărârea Guvernului RM nr.1079/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2007, nr.157-160.
3. Legea ocrotirii sănătății, nr.411/1995. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1995, nr.34.
4. Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2002, nr.82-86.
5. Codul muncii al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.154-XV din 28.03.03. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2003, nr.159-162.
6. Legii integrității, nr.82/2017. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2017, nr.229-243, art.360.
7. Ordinul Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.231 din 05 martie 2020 cu privire la unele măsuri privind implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1016/2016.
8. SADOVEI, N. *Drept medical. Teoria generală a dreptului medical*. Vol.I. Chișinău: CEP USM, 2020, p.137.

Notă: Acest articol a fost elaborat în cadrul Proiectului „Protecția consolidată a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală” cu cifra 20.80009.0807.30, Program de Stat (2020-2023), realizat în cadrul Centrului Interuniversitar de Drept Medical al Institutului de Cercetare și Inovare, Universitatea de Stat din Moldova.

Date despre autor:

Adrian LUNGU, doctorand, Centrul Interuniversitar de Drept Medical din cadrul Institutului de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova.

E-mail: ady_x@mail.ru

Prezentat la 30.09.2021